

Mavzu: Ta'lim sohasida o'quv turniri metodidan foydalanishning samaradorligi.**Urazbayeva Dilorom****Jizzax viloyati Do'stlik tumani****9-umumiy o'rta ta'lim maktabi****huquq va tarbiya fani o'qituvchisi**

Annotatsiya: Ushbu tavsiyada ta'lim sohasida o'quv turniri metodidan foydalanishning samaradorligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: turnir, metod, materiallar, baholash, guruh a'zolari, kichik....

Metod asosan yakka turnirdagi yangi material o'rganilganidan so'ng, bir xil o'zlashtirish ko'rsatkichiga ega turli jamoadagi o'quvchilar uchrashishadi. Qoidaga muvofiq bunday turdagi turnirlar katta hajmdagi o'quv materiallari o'rganilgandan so'ng haftada bir marta o'tkaziladi. Turnirni o'tkazish tartibi quydagicha: turli jamoadagi o'quvchilar o'zlashtirish darajasiga ko'ra quydagi guruhlariga bo'linishadi: kuchlilar- birinchi kichik guruh, o'rtacha o'zlashtirganlar- ikkinchi kichik guruh, past o'zlashtirganlar- uchinchi kichik guruh. Har bir guruh teskari tomoni bilan stolga yoyib qo'yilgan savollar yozilgan 30 ta raqamlangan kartochkalarni olishadi. Kichik guruhdagi har bir o'quvchi navbati bilan kartochkalarni tanlaydi va unda yozilgan savollarga javob beradi. Javobni o'g'zaki yoki yozma berish mumkin. Guruhning boshqa a'zolari uning javobini baholaydi, masalan, muqobil shakl bo'yicha to'g'ri (1 ball) va noto'g'ri (0 ball). Bahs vaziyat yuzaga kelganda o'quvchilar o'qituvchidan yordam so'raydi. O'rtacha har bir o'quvchiga uctadan kartochka to'g'ri keladi. Shuning uchun o'qituvchi turni o'tkazish uchun uch xil murakkablik darajasidagi 90 ta kartochka tayyorlashi kerak bo'ladi. Turnir tugaganidan so'ng o'quvchilar o'zlarining jamoasiga qaytadi va to'plangan ballari jamlanadi. Boshqalardan ko'proq ball to'plagan jamoa g'olib bo'ladi.

Bu metodning davomi sifatida jamoaviy yutuqqa erishish bo'yicha o'qirish metodida esa mazkur metodni qo'llash tartibi quydagi ko'rinishga ega bo'lishi mumkin: ma'ruza -matn ustida guruhiy ish-individual mustaqil ish. Har bir mashg'ulotni boshlashdan avval o'qituvchi jamoalar bajaradigan individual topshiriqlardan kelib chiqib, mavzu bo'yicha qisqacha sharhlovchi ma'ruza qiladi. Ma'ruza tushunarli va bir paytning o'zida amaliy yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Buning uchun ko'rgazmalilik, modellashtirish vs o'quv tajribalardan foydalanish tavsiya etiladi. Keyingi o'quvchilar jamoada tayanch konspekt ustida ishlashadi, uning mazmunini tushunib olish uchun bir-biriga yordam beradi. Tayanch konspektlar avvaldan ko'paytirib qo'yiladi va har bir jamoa kerakli nusxada uni oladi. O'quvchilar o'zlari uchun tushunarsiz bo'lgan holatlar bo'yicha bir-birlariga savollar berishlari mumkin. O'qituvchiga savollar bilan murojaat qilishga faqat jamoaning hech bir a'zosi berilgan savollarga javob bera olmaganda ruxsat beriladi. Tayanch konspekt

o'zlashtirilib bo'linganidan so'ng jamoaning har bir a'zosi individual ishni bajaradi. Mazkur metodning asosiy o'ziga xosligi individual ishni baholash tizimida namoyon bo'ladi. Baholash natijalarning o'zgarib borishini qiyoslash asosida amalga oshiriladi: o'quvchilar agar uning bajargan ishi uchun bahosi avval baholangan ishnikidan o'rtacha yuqori bo'lsa, jamoasiga qo'shimcha ball olib kelishi mumkin. O'rganilgan mavzu yakuni bo'yicha ko'proq ball to'plagan jamoa g'olib hisoblanadi: rag'batlantiriladi, g'oliblar maxsus doskasiga yozib qo'yiladi.

Metod davomi sifatida qo'llaniladigan yana amerikanacha mozaikadir. Quyidagi tarzda amalga oshiriladi: geterogen asosida 4-6 kishidan iborat jamoalar shakllantiriladi. Yangi o'quv materialini jamoaning har bir a'zosiga taqsimlanadigan 4-6 qismga bo'linadi va har bir o'quvchi o'ziga berilgan qismni mustaqil o'rganadi. Keyin o'quv materialining bir xil qismini o'rgangan turli jamoa a'zolari 10-15 daqiqalik muhokama uchun yig'ilishadi. Shundan so'ng ular o'zlarining jamoasiga qaytadi va ularning har biri o'quv materialining o'ziga berilgan qismi mazmunini mantiqiy izchillikda jamoaning boshqa a'zolariga tushuntiradi. Har bir o'quvchining o'quv materialini o'zlashtirish darajasi barcha yangi materiallar bo'yicha individual mustaqil ishlari natijalari asosida baholanadi. Salmoqli ball to'plagan jamoa g'olib bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Darliklar bo'yicha qo'llanmalar.
2. "Ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar" Toshkent – 2014-yil
3. Ziyo.uz